

Quasicrystals, a new paradigm: Quasicristais, um novo paradigma

Thaicia Stona de Almeida, Ph.D.

Abstract

The goal of this article is to document the research project titled *Quasicrystals: a New Paradigm*, conducted in 2011 as part of the Anthropology of Science and Modernity graduate course at the University of São Paulo. Part of the research was presented in hypertext format and has been accessed and referenced in multiple works until early 2023 when the university web hosting by the Institute of Mathematics and Statistics was disrupted. The text is divided into two columns, each containing the original texts in English and Portuguese.

Resumo

O objetivo deste artigo é documentar o projeto de pesquisa intitulado *Quasicristais: um Novo Paradigma*, conduzido em 2011 como parte do curso de pós-graduação em Antropologia da Ciência e da Modernidade na Universidade de São Paulo. Parte da pesquisa foi apresentada em formato hipertexto e foi acessada e citada em múltiplos trabalhos até o início de 2023, quando o serviço de webhosting oferecido pelo Instituto de Matemática e Estatística da universidade foi interrompido. O texto é dividido em duas colunas, cada uma contendo os textos originais em inglês e português.

Fig. 1: Homepage including Max Planck's quote, "A new scientific truth does not triumph by convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it." The Portuguese version includes also a quote by Maimonides, "Do not consider it proof just because it is written in books...".

Fig. 2: Homepage incluindo a citação de Max Planck, “Uma nova verdade científica não triunfa convencendo seus oponentes e fazendo-os ver a luz, mas sim porque esses, finalmente, morrem, e uma nova geração cresce e se familiariza com ela.”, e uma de Maimônides, “Não considere algo como comprovado apenas por estar escrito nos livros...”.

Short Introduction to the History of Crystallography

One could say that Crystallography was born in 1669, with Nicolaus Steno, though many naturalists and men of investigative spirit had already worked on crystals hundreds of years before. Steno noticed that every crystal quartz rocks presents the same angle between their facets. In 1784 René Just Haüy discovered that any crystal facet can be described

Breve Introdução à História da Cristalografia

Poderíamos dizer que a Cristalografia surgiu em 1669, com Nicolaus Steno, apesar de sabermos que muitos naturalistas e homens de espírito investigativo já terem se debruçado sobre os cristais centenas de anos antes. Steno observou que quaisquer rochas cristalinas de quartzo apresentam os mesmos ângulos entre suas faces. Em 1784, René Just Haüy descobriu que toda

by a combination of "blocks" of same shape and size. Hauy's studies lead to the conclusion that crystals are three-dimensional arrangements of atoms and molecules; one single unitary "cell" is indefinitely repeated in the three principal directions, which are not necessarily perpendicular. This definition of crystal was chosen and accepted by the scientific community till October 5, 2011, when Professor Daniel Shechtman received a telephone call from Stockholm, at the Materials Engineering Laboratory of Technion, the Israel Institute of Technology:

- Dan speaking.
- Oh, hello. This is Adam Smith from Nobelprize.org. Am I speaking to Professor Shechtman?
- Yes, speaking. What country are you calling from?
- From Sweden. From ...
- Oh, yes, yes.
- ... The official website of the Nobel Prize. Many congratulations.

The dialogue occurred four years after the quasicrystalline diffraction pattern was deciphered. In 2012 it is celebrated 30 years of the discovery of Quasicrystals.

face de um cristal pode ser descrita por uma combinação de "blocos" de mesma forma e tamanho. Os estudos feitos por Hauy o levaram à conclusão de que cristais são arranjos tridimensionais de átomos e moléculas; uma única "célula" unitária e repetida indefinidamente através das três direções principais, que não são necessariamente perpendiculares. Essa definição de cristal foi a definição escolhida e aceita pela comunidade científica até o dia 5 de outubro de 2011, quando o professor Daniel Shechtman recebeu uma ligação telefônica de Estocolmo, no laboratório de Engenharia dos Materiais do Technion, o Instituto de Tecnologia de Israel:

- Dan falando.
- Oh, olá. Aqui é Adam Smith do Nobelprize.org. Estou falando com o professor Shechtman?
- Sim, está falando. De que país você está ligando?
- Da Suécia. Do ...
- Ah, sim, sim.
- ... Site oficial do prêmio Nobel. Muitas felicitações.

O diálogo ocorreu quatro anos após o padrão da difração quasicristalina ser decifrado. Em 2012 comemoramos 30 anos da descoberta dos quasicristais.

The Research of Professor Shechtman

Daniel Shechtman was born in 1941 in Tel Aviv. Shechtman has graduated in Mechanical Engineering in 1966, completed a Master's degree in Materials Engineering in 1968, and a PhD in Materials Engineering in 1972 at the Technion Institute of Technology in Israel. After his graduate studies he worked at the Wright-Patterson Air Force Base Research Laboratories in Ohio, and three years later, in 1975, joined the Technion Materials Engineering Department. During his sabbatical, from 1981 to 1983, Shechtman was at Johns Hopkins University in the United States where he studied the rapid cooling of aluminum and its alloys. This research was a work in partnership with the NBS - National Bureau of Standards, called today the National Institute of Standards and Technology.

Surprise in the Lab

Professor Shechtman was working alone in the laboratory during the morning of April 8, 1982. He had prepared another new aluminum and manganese alloy. Creating aluminium alloys was his routine. He planned to cool it down quickly to get a type of metallic glass. The rapid cooling process, in the transition phase - in this

A Pesquisa do Professor Shechtman

Daniel Shechtman nasceu em 1941 em Tel Aviv. Em Israel, graduou-se em Engenharia Mecânica em 1966, concluiu mestrado em Engenharia de Materiais em 1968, e doutorado, também em Engenharia de Materiais, em 1972, no Instituto Technion de Tecnologia de Israel. Após o doutorado trabalhou nos Laboratórios de Pesquisa Wright-Patterson Air Force Base, em Ohio (EUA) e três anos depois, em 1975, entrou para o departamento de Engenharia de Materiais do Technion. Durante seu sabático, de 1981 a 1983, Shechtman esteve na Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos, onde estudou o resfriamento rápido de alumínio e suas ligas metálicas. Essa pesquisa era um trabalho em parceria com o NBS - National Bureau of Standards, atualmente National Institute of Standards and Technology.

Surpresa no laboratório

O professor Shechtman estava sozinho no laboratório durante a manhã de 8 de abril de 1982. Ele preparou mais uma nova liga de alumínio e manganês. Fazer ligas metálicas com alumínio era sua rotina. Fazer ligas metálicas com alumínio era sua rotina. Planejou resfriá-la rapidamente para obter um tipo de vidro metálico.

case from liquid to solid - consists of dropping the material to be cooled on a cold wheel at high speed. Having cooled the alloy, Schechtman examined it in the electron microscope, firing the sample with a beam of electrons. But what he observed was not glass; more than that, it was something crystal-like, an ordered structure, but without any kind of periodicity that a crystal should present... It could have some sort of periodicity if we saw the world in polar coordinates... He noticed that there were ten similar structures, as if they were ten spokes of a bicycle rim.

Crystallography theory stated that the only possible rotational symmetries would be of 2, 3, 4 or 6 "spokes". Daniel wrote in his notebook: "10 fold ???". He needed to share that moment with someone, but he was alone in the lab. The professor spent the rest of the day looking at that image on the electron microscope. He even thought it was a symmetrical structure duplicated by reflection, but that did not make sense. He considered the possibility of not recognizing a common defect in crystals, twinning. In his own notes, he scribbled in Hebrew: "There's no such animal."

O processo de resfriamento rápido, em fase de transição - no caso, de líquido para sólido - consiste em jogar gotas da substância a ser resfriada numa roda fria em alta rotação. Tendo resfriado o material, pôs-se a observá-lo no microscópio eletrônico, disparando na liga um feixe de elétrons. Porém o que observou não era vidro; mais que isso, era algo como um cristal, uma estrutura ordenada, mas sem nenhum tipo de periodicidade que qualquer cristal deveria apresentar... Haveria algum tipo de periodicidade se o mundo estivesse em coordenadas polares... Percebeu que haviam dez estruturas semelhantes, como se fossem dez raios de um aro de bicicleta.

A cristalografia afirmava que as únicas simetrias rotacionais possíveis seriam de 2, 3, 4 ou 6 "raios". Daniel escreveu em seu caderno: "10 fold???" Precisava compartilhar com alguém aquele momento, porém estava sozinho no laboratório, mesmo após procurar por colegas no corredor. O professor passou o resto do dia olhando aquela imagem no microscópio eletrônico. Chegou a pensar que era uma estrutura simétrica duplicada por reflexão, mas isso não fazia sentido. Pensou até que poderia não estar reconhecendo uma falha comum nos cristais, a geminação. Em suas próprias notas, rabiscou em hebraico: "There's no such animal."

Fig. 3: Screenshot from original website. Screenshot do site original.

Thou shall not state refutable claims

Shechtman continued to try to understand that experience and looked for colleagues to discuss the problem, but no scientist respected his work, especially the most renowned. The head of the laboratory advised him to read some college chemistry books. The same books that Daniel used to teach at the time... He was left alone and was ridiculed. The worst disgrace happened: Linus Pauling, a Nobel Prize-winning chemist, the highest authority on Chemistry at the time, stated that "There is no such thing as quasicrystals, only quasi-scientists." Some time later, Daniel was expelled from the research group on the grounds that he was damaging the laboratory reputation.

Algo refutável, jamais enunciarás

Shechtman continuou tentando entender aquela experiência e procurou colegas para discutir o problema, porém nenhum cientista respeitou seu trabalho, especialmente os mais renomados. O chefe do laboratório chegou a aconselhá-lo a ler alguns livros de química universitária. Os mesmo livros que Daniel usava para lecionar na época... Ele ficou sozinho e foi ridicularizado. A pior desgraça aconteceu: Linus Pauling, químico laureado duas vezes com o prêmio Nobel, autoridade máxima na Química à época, declarou que "não existem quasicristais, existem apenas quasicientistas". Algum tempo depois, Daniel foi expulso do grupo de pesquisa sob a alegação de estar manchando o nome do laboratório.

What's new then?

In 1961, the Sino-American philosopher and mathematician Hao Wang proposes a tessellation problem: is it possible to pave an infinite plane using only a finite number of congruent polygons, so that the pattern is not periodic? The problem was classified in different cases, and several researchers have contributed to the question, but it was the British mathematician Roger Penrose who defined more clearly the potential of this new area through his paper "Role of aesthetics in pure and applied research", published in the Bulletin of the Institute of Mathematics and its Applications in 1974.

The crystallographer Alan Mackey, intrigued by the work of Penrose, simulated in 1977 a diffraction experiment using the Penrose mosaic. Mackey concluded that if the two-dimensional case claim was true, then the three-dimensional case would be true as well.

Also in art and architecture the geometric patterns of quasicrystals had existed long before Shechtman's experience, especially in Islamic art.

The great novelty was the discovery that such bizarre patterns also existed in solid matter, and not just in the creative minds of artists and mathematicians.

Mas afinal, o que há de novo?

Em 1961 o filósofo e matemático sino-americano Hao Wang propõe um problema de tesselação: seria possível pavimentar um plano infinito usando apenas um número finito de polígonos congruentes, de modo que o padrão não fosse periódico? O problema foi repartido em casos, e vários deram contribuições à questão, porém, em 1974, foi o matemático britânico Roger Penrose quem definiu com mais destaque o potencial dessa nova área com seu trabalho "Role of aesthetics in pure and applied research", publicado no Bulletin of the Institute of Mathematics and its Applications.

O cristalógrafo Alan Mackey, intrigado pelo trabalho de Penrose, simulou em 1977 uma experiência de difração usando o mosaico de Penrose. Com isso, Mackey concluiu que se o caso bidimensional fosse passível de ser realizado, então o caso tridimensional também o seria.

Também na arte e arquitetura os padrões geométricos dos quasicristais já existiam desde muito tempo antes da experiência de Shechtman, principalmente na arte islâmica.

A grande novidade foi a descoberta de que tais padrões bizarros existem também na matéria sólida, e não apenas nas mentes criativas dos artistas e dos matemáticos.

Tessellation, tiling or mosaic

A tessellation, a tiling or a mosaic is a covering of a two-dimensional surface (a plane) having as basic units polygons, congruent or not, so that there are no spaces between the tiles (polygons), nor overlaps. The surface considered can be finite or infinite (e.g.: \mathbb{R}^2), with generalizations being possible for higher dimensions. Maurits Cornelis Escher produced works of art where tessellations appear frequently. Throughout the history of art, you will find tessellations, from ancient architecture to modern art.

[utilized images could not be reproduced in this article]

Sir Roger Penrose

Sir Roger Penrose is a British mathematical physicist, Professor emeritus of mathematics at the University of Oxford. Penrose worked in the 1970s with non-periodic tilings, called Penrose tilings. Many Penrose tilings had already been duly mathematically theorized before the discovery of quasicrystals. Even today, this is a promising area of research in Mathematics, as it was stimulated by Shechtman's research.

Tesselação, pavimentação ou mosaico

Uma tesselação, uma pavimentação ou um mosaico é um recobrimento de uma superfície bidimensional (um plano) tendo por unidades básicas alguns polígonos, congruentes ou não, de modo que não existam espaços entre os ladrilhos (os polígonos), nem sobreposições. A superfície considerada por ser finita ou infinita (ex: \mathbb{R}^2), sendo possíveis generalizações para dimensões mais elevadas. Maurits Cornelis Escher produziu obras de arte onde aparecem tesselações com alguma frequência. Ao longo da história de arte, encontram-se tesselações desde a arquitetura antiga até a arte moderna.

[imagens utilizadas não puderam ser reproduzidas neste artigo]

Sir Roger Penrose

Sir Roger Penrose é um físico matemático britânico, professor emérito de Matemática da Universidade de Oxford. Penrose trabalhou na década de 1970 com os mosaicos não periódicos, chamados mosaicos de Penrose. Muitos mosaicos de Penrose já tinham sido devidamente teorizados matematicamente antes da descoberta dos quasicristais. Ainda hoje essa é uma área de pesquisa promissora da Matemática, pois foi estimulada com a

Fig. 4: Screenshot from original website. Screenshot do site original.

In Penrose's own words, what he thinks about the tessellations or mosaics of Penrose:

"My interest in the tiles has to do with the idea of a universe controlled by very simple forces, even though we see complications all over the place. The tilings follow conventional rules to make complicated patterns. It was an attempt to see how the complicated could be satisfied by very simple rules that reflect what we see in the world."

[Webpage 'Islamic Art', containing only images, cannot be reproduced]

pesquisa de Shechtman. Nas palavras do próprio Penrose, o que ele pensa sobre as tesselações ou mosaicos de Penrose:

"My interest in the tiles has to do with the idea of a universe controlled by very simple forces, even though we see complications all over the place. The tilings follow conventional rules to make complicated patterns. It was an attempt to see how the complicated could be satisfied by very simple rules that reflect what we see in the world."

[A página 'Arte Islâmica', contendo apenas imagens, não pode ser reproduzida]

Finally a ray of light, or rather X-rays

Shechtman returned to Israel in 1984 and met the first colleague that welcomed him. It was Ilan Blech, an X-ray diffraction specialist, who worked on crystallographic models that could look like Daniel's impossible pattern. They worked and wrote an article that was submitted to the Journal of Applied Physics. They kept the data quietly worked through a series of terms accepted by the academy. Still the article was not accepted. The editor explained that their research was not interesting enough to physicists! Shechtman accepted that it would not be easy to present his discovery to the world, and thought about talking to John Cahn, a veteran of NBS, a former friend who had not believed in his research. Surprisingly, Cahn changed his mind and became a potential ally. Shechtman then invited him to co-author his new article. Cahn also invited Denis Gratias to work together, and Shechtman decided to add Blech's name for loyalty.

The group sent the new article to the renowned Physical Reviews Letters on October 9, 1984, which accepted the manuscript and quickly published it on November 12, 1984, titled "Metallic Phase with Long-Range Orientational Order and No Translational Symmetry".

Finalmente um raio de luz, ou melhor, raios-x

Shechtman voltou para Israel em 1984 e encontrou o primeiro colega que o acolheu. Foi Ilan Blech, um especialista em difração por raios-x, que topou trabalhar em modelos cristalográficos que pudessem se parecer com o padrão impossível de Daniel. Eles trabalharam e escreveram um artigo que seria enviado ao Journal of Applied Physics. Para isso, mantiveram os dados discretamente trabalhados em meio a uma série de termos aceitos pela academia. Ainda assim o artigo não foi aceito. O editor explicava numa carta resposta que o material pesquisado não era interessante para os físicos! Shechtman aceitou que não seria fácil apresentar sua descoberta ao mundo, e pensou em conversar com John Cahn, um veterano do NBS, antigo amigo que não acreditara em sua pesquisa. Surpreendentemente, Cahn mudou de ideia e tornou-se um aliado em potencial. Shechtman o convidou então para ser coautor de seu novo artigo. Cahn convidou também Denis Gratias para o trabalho conjunto, e Shechtman resolveu adicionar o nome de Blech por lealdade.

O grupo enviou o novo artigo para a renomada Physical Reviews Letters no dia 9 de outubro de 1984, que aceitou o manuscrito e rapidamente o publicou em 12 de novembro de 1984 sob o título

The impact was tremendous. Scientists, especially theorists, were working with problems more or less familiar to Shechtman's, and the more erudite researchers soon linked their research to the work of Penrose, Mackay and now also Shechtman's!

“Metallic Phase with Long-Range Orientational Order and No Translational Symmetry”. O impacto foi tremendo. Cientistas, especialmente os teóricos, estavam trabalhando com problemas mais ou menos familiares ao de Shechtman, e os mais eruditos logo relacionaram-nos aos trabalho de Penrose, Mackay e agora também ao de Shechtman!

Fig. 5: Screenshot from original website. Screenshot do site original.

The shift of the crystallographic paradigm

The discovery of Daniel Shechtman led to a paradigm shift in Crystallography, and therefore in Chemistry. The idea of accepting a crystal without translational periodicity was unthinkable; after all, the solid-state physical theory had been

A mudança do paradigma cristalográfico

A descoberta de Daniel Shechtman levou a uma mudança de paradigma na cristalografia, e portanto, na química. A ideia de aceitarmos um cristal sem periodicidade de translação era impensada, afinal, toda a teoria física do estado sólido

constructed on the assumption that materials in solid state have a periodic arrangement of molecules. All electromagnetic properties had been treated only for periodic systems. When the quasicrystals came on the scene, no one knew how to deal with such molecular systems in terms of their physical properties.

In 1992 the International Union of Crystallography, IUCr, changed the previously accepted definition of crystal, "Periodic three-dimensional arrangement of molecules", to "solid presenting discrete diffraction diagram", that is, that produces patterns as the one found by Shechtman. Linus Pauling died in 1994 without believing in the existence of quasicrystals.

On June 4, 2009 a team of Russian researchers announced the discovery of a mineral in the extreme East of Russia that presents quasicrystalline characteristics. It was the first observation of natural quasicrystals, in the sense that they were not created as a metal alloy in a laboratory. The new ore was named Icosahedrite in 2011, because it presents icosahedral symmetry (icosahedron is the regular polyhedron of 20 sides).

fora construída sobre a suposição de que materiais em estado sólido apresentam arranjo periódico de moléculas. Todas as propriedades eletromagnéticas foram tratadas apenas para sistemas periódicos. Quando os quasicristais entraram em cena, ninguém sabia como tratar tais sistemas moleculares em termos de suas propriedades físicas.

Em 1992 a União Internacional de Cristalografia, IUCr, alterou a definição até então aceita de cristal, "Arranjo tridimensional periódico de moléculas", para "sólido que apresente diagrama de difração discreto", ou seja, que produz padrões como o encontrado por Shechtman. Linus Pauling morreu em 1994 sem acreditar na existência dos quasicristais.

Em 4 de junho de 2009 uma equipe de pesquisadores russos afirmou ter descoberto um mineral no extremo leste da Rússia que apresenta características quasicristalinas. Foi a primeira observação de quasicristais naturais, no sentido de que não foram criados como liga metálica em laboratório. O novo minério foi denominado Icosahedrite em 2011, pois apresenta simetria icosaédrica (icosaedro é o poliedro regular de 20 lados).

Nobel Prize of Chemistry

On October 5, 2011, Professor Shechtman received the Nobel Prize Committee's phone call at the Technion Material Engineering Laboratory. Some of the surprising facts about the quasicrystalline materials are very low thermoelectric conductivity, high chemical resistance and therefore low adherence to other substances. Today there are conjectures about the quasicrystalline potential of directly transforming heat into electricity. The alloys are extremely hard. The new properties are expected to be used for military purposes.

About This Website

This website is part of my project in the graduate course of Anthropology of Science and Modernity, taught by Prof. Dr. Stelio Alessandro Marras at the Institute of Brazilian Studies of the University of São Paulo. In 2011, USP joined the Demoscience project through a collaboration with the Massachusetts Institute of Technology (MIT).

The purpose of my project is to spread and understand the scientific controversy that was originated with the discovery of

Prêmio Nobel de Química

No dia 5 de outubro de 2011, o professor Shechtman recebeu a ligação telefônica da comissão do prêmio Nobel no laboratório de engenharia de materiais do Technion. Alguns dos fatos surpreendentes a respeito dos materiais quasicristalinos criados então são a baixíssima condutividade termoeétrica, alta resistência química e portanto baixa aderência a outras substâncias. Hoje existem conjecturas sobre o potencial quasicristalino de transformar diretamente calor em eletricidade. As ligas são extremamente duras. Há previsão de que as novas propriedades sejam usadas para fins militares.

Sobre este Website

Este website é parte do meu projeto do curso de pós-graduação de Antropologia da Ciência e da Modernidade, lecionado pelo Prof. Dr. Stelio Alessandro Marras no Instituto de Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo. Em 2011 a USP entrou no projeto Demoscience através de uma colaboração com o Massachusetts Institute of Technology (MIT).

O objetivo do meu projeto é divulgar e entender a controvérsia científica que se originou com a descoberta dos

quasicrystals by Daniel Shechtman.

Coincidentally, on October 5, 2011, during the course of this research, the controversy was over: Shechtman was recognized and awarded the 2011 Nobel Prize in Chemistry. Quasicrystals were accepted by the scientific community 29 years and a half after its discovery on 8 of April, 1982.

quasecristais por Daniel Shechtman.

Coincidentemente, no dia 5 de outubro de 2011, durante o desenvolvimento desta pesquisa, a controvérsia foi encerrada: Shechtman foi reconhecido e laureado com o prêmio Nobel de Química de 2011. Os quasecristais foram aceitos pela comunidade científica 29 anos e meio após a sua descoberta, em 8 de abril de 1982.

References — Referências

1. Shechtman, D., Blech, I., Gratias, D. and Cahn, J.W. (1984) “Metallic Phase with Long-Range Orientational Order and No Translational Symmetry”. *Physical Review Letters*, 53, 1951. doi.org/10.1103/physrevlett.53.1951
2. (1992), Report of the Executive Committee for 1991. *Acta Cryst. A*, 48: 922-946.
3. Baake, M., Moody, R.V. “Directions in Mathematical Quasicrystals.” (2000). AMS.
4. Kramer, P. “Gateways towards quasicrystals.” arXiv:1101.0061 *Materials Science* (2010).
5. Bindi, L., Steinhardt, P.J. et Al.. “Icosahedrite, Al₆₃Cu₂₄Fe₁₃, the first natural quasicrystal” *American Mineralogist* 96, no. 5-6 (2011): 928-931. doi.org/10.2138/am.2011.3758
6. Radin, C. “Quasicrystals and Geometry”. Book Review in *Notices of the American Mathematical Society*, vol. 43, no. 4, April, 1996, pp. 416-421.
7. Senechal, M. “What is a Quasicrystal?”. *Notices of the American Mathematical Society*, vol. 53, no. 8, September, 2006, pp. 886-887.
8. Dutch, S. (2011, September 19) When Scientists Drift into Pseudoscience. <http://www.uwgb.edu/dutchs/pseudosc/scicrank.htm>